

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

**"O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**Produto 1: REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES TÉCNICAS, PRESENCIAL
E A DISTÂNCIA, AOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E ESCOLAS**

**Encontros não presenciais, por meio
de vídeo e webconferências**

SUBPRODUTO 1.5

**João Pessoa - PB
2022**

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPESQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Pesquisadores

Aline Barboza de Lima – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-6795-6264>

Marcos Angelus Miranda de Alcantara – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-0276-3397>

Coordenadores Estaduais

Ana Carolina Kruta de Araújo Bispo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0664-8575>

Ana Célia Silva Menezes - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7118-1177>

Edineide Jezine Mesquita Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0180-0347>

Francisca Alexandre de Lima - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7021-4512>

Magno Alexon Bezerra Seabra - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2601-3155>

Marlene Helena de Oliveira França - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-1844-3451>

Rhoberta Santana de Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-8881-0766>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Como citar este relatório:

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (Brasil). **O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação**: relatório técnico: subproduto 5: encontros não presenciais, por meio de vídeo e webconferências. João Pessoa-PB, 2022.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

F981

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Brasil).

O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação CECAMPE-região Nordeste: relatório técnico: subproduto 5: encontros não presenciais, por meio de vídeo e webconferências. / Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Coord. Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira. – João Pessoa-PB, 2022.
18 f. : il. color.

Eixo assistência técnica: Produto 1: realização de capacitações técnicas, presencial e a distância, aos estados, municípios e escolas.

1. CECAMPE. 2. Nordeste. 3. Webinário. 4. PDDE. 5. IdeGES. I. Adriana Valéria Santos Diniz. II. Maria Aparecida Nunes Pereira. III. Título.

Relatório Técnico Final

RESUMO

Este relatório final apresenta resultados do subproduto 1.5. encontros não presenciais, por meio de vídeo e webconferências. O objetivo geral desse produto foi realizar encontros virtuais com gestores de escolas públicas, por meio de webconferências, com fins de apresentar/discutir os aspectos normativo-legais do PDDE, PDDE Ações Agregadas, PNATE/Caminho da Escola, considerando a importância desses atores para o alcance dos objetivos dos referidos programas, no chão da escola. As ações desenvolvidas para esse subproduto foram: seis (06) webinários por estado; formação de gestores escolares, presidentes e membros de UEx, conselheiros, comunidade escolar, entre outros; aplicação de questionário de avaliação para cada webinário; criação de um vídeo e elaboração de relatórios técnicos. A organização pedagógica dos webinários foi realizada a partir das seguintes etapas: seleção e formação de equipe; planejamento e estruturação dos eventos; organização logística para efetivação das atividades; mobilização e divulgação dos webinários nos estados e municípios; realização dos eventos; acompanhamento e avaliação por parte dos cursistas; acompanhamento e avaliação da equipe. Devido à pandemia Covid 19, aliada ao fato deste processo formativo envolver o uso de tecnologias e da internet, várias dificuldades foram enfrentadas para o bom desenvolvimento deste produto. Este relatório versa sobre os webinários que ocorreram entre 07/10/2021 e 22/12/2022 e estão registrados no canal do Youtube do Cecampe Nordeste. O Webinário tratou dos aspectos normativo-legais, conceituais e operacionais do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE e Ações Integradas. Além disso, abordou suas inovações, o IdeGES, suas práticas exitosas e dificuldades de gestão dos recursos financeiros. O II Webinário trouxe os processos de adesão, habilitação e atualização cadastral do PDDE. Abordou a criação e a administração das Unidades Executoras - UEx, a formação dos consórcios e o Cartão PDDE. O III Webinário dedicou-se à execução e prestação de contas do PDDE e Ações Integradas. Nesse sentido, foi promovido um diálogo sobre a importância do planejamento participativo para esses processos. O IV Webinário discutiu sobre a política nacional de apoio ao transporte escolar e a garantia do direito à educação na Região Nordeste. Além disso, foram apresentados os aspectos normativos e legais do PNATE e Caminho da Escola. O V Webinário, ao tratar da temática PDDE em Foco, abordou em linhas gerais os aspectos teóricos e normativos do PDDE e Ações Integradas como política pública de descentralização de recursos para educação, bem como da adesão, execução e prestação de contas, como aspectos técnico-operativos do Programa. Finalmente, o VI Webinário retomou as discussões sobre execução e prestação de contas do PDDE e Ações Integradas. Os Webinários trouxeram informações essenciais e atualizações no que tange à legislação própria dos Programas do FNDE, sobretudo, com relação à adesão, execução e prestação de contas, contribuindo, significativamente, para a melhoria do Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada do PDDE – IdeGes, da aprendizagem e da gestão democrática nas diversas escolas da rede pública da Região Nordeste. Contribuiu, também, para o intercâmbio de experiências e o mapeamento de boas práticas de gestão no âmbito de cada estado.

Palavras-chaves: CECAMPE; Nordeste; webinário, PDDE, IDEGES.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: I Webinário: Gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola na Região Nordeste: qualificando a educação pública e superando desafios	14
Figura 2: II Webinário: A gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola na Região Nordeste: os desafios da adesão	15
Figura 3: III Webinário: A execução e prestação de contas do PDDE e Ações Integradas na Região Nordeste	16
Figura 4: IV Webinário: A política nacional de apoio ao transporte escolar e a garantia do direito à educação na Região Nordeste	16
Figura 5: V Webinário: PDDE em Foco	17

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Webinários CECAMPE Nordeste	13
Quadro 2: Metas pactuadas no Projeto Técnico para os Webinários	18

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	10
2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DO PRODUTO E DO SUBPRODUTO	11
3. APONTAMENTOS METODOLÓGICOS	11
4. RESULTADOS DA CAPACITAÇÃO	13
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	18
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	19

1. INTRODUÇÃO

Este relatório versa sobre os Webinários que ocorreram no período de outubro de 2021 a novembro de 2022 e estão registrados no canal do YouTube do CECAMPE Nordeste. O I Webinário tratou dos aspectos normativo-legais, conceituais e operacionais do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE e Ações Integradas. Além disso, abordou suas inovações, o IdeGES, suas práticas exitosas e dificuldades de gestão dos recursos financeiros. O II Webinário trouxe os processos de adesão, habilitação e atualização cadastral do PDDE. Abordou a criação e a administração das Unidades Executoras – UEx's, a formação dos consórcios e o Cartão PDDE. O III Webinário dedicou-se à execução e prestação de contas do PDDE e Ações Integradas. Nesse sentido, foi promovido um diálogo sobre a importância do planejamento participativo para esses processos. O IV Webinário discutiu sobre a política nacional de apoio ao transporte escolar e a garantia do direito à educação na Região Nordeste. Além disso, foram apresentados os aspectos normativos e legais do PNATE e Caminho da Escola. O V Webinário, ao tratar da temática PDDE em Foco, abordou em linhas gerais os aspectos teóricos e normativos do PDDE e Ações Integradas como política pública de descentralização de recursos para educação, bem como da adesão, execução e prestação de contas, como aspectos técnico-operativos do Programa. Finalmente, o VI Webinário retomou as discussões sobre execução e prestação de contas do PDDE e Ações Integradas.

As metas previstas no Projeto Técnico para este subproduto envolveram 36 (trinta e seis) turmas para capacitações virtuais, sendo 4 (quatro) por estado; uma estimativa de formação para cinco mil e quinhentos (5.500) gestores de escolas municipais/estaduais; a produção de dois (02) relatórios técnicos parciais e um (01) relatório técnico final; a aplicação de um (01) Questionário de avaliação; finalmente, com a criação de um (01) vídeo.

Para fazer frente a essas metas, a estrutura deste relatório técnico final abrange, inicialmente, os objetivos e a justificativa da importância deste subproduto, vinculado ao Produto 1 do Eixo de Assistência Técnica do CECAMPE-NE, assim como os apontamentos metodológicos dos webinários. Traz, ainda, os resultados da capacitação no que diz respeito aos elementos qualitativos e quantitativos. Finaliza-se com as considerações finais, que consistem em uma síntese e ao mesmo tempo algumas recomendações para as próximas edições.

2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DO PRODUTO E DO SUBPRODUTO

Conforme pactuado no projeto técnico, o objetivo do subproduto 1.5 (os Webinários), consistiu em realizar encontros virtuais com gestores de escolas públicas, por meio de Webconferências, com fins de apresentar/discutir os aspectos normativo-legais do PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola, considerando a importância desses atores para o alcance dos objetivos dos referidos programas, no chão da escola.

O Eixo Assistência Técnica previu no Projeto Técnico a formação dos gestores escolares por entender a importância desses profissionais na gestão pedagógica, administrativa e financeira das instituições escolares. No que tange ao PDDE, muitos gestores ocupam a função de presidente nas UEx's, além da participação em outros órgãos colegiados, como no caso dos conselhos escolares, conselhos com caráter fiscalizador, a exemplo do Conselho da Merenda Escolar, do FUNDEB, dentre outros.

Tendo em vista a importância do trabalho que esses gestores desenvolvem e a quantidade de funções que desempenham, faz-se necessário que participem de processos de formação continuada, visando potencializar as suas práticas e qualificar os seus saberes.

Cabe destacar que, inicialmente, seria realizado um encontro de formação virtual por semestre, totalizando 04 (quatro) encontros no período de 24 (vinte e quatro) meses. Os encontros ocorreriam em 01 (um) dia com duração de 08 (oito) horas, por meio de Webconferências. Todavia, foram realizadas 06 (seis). As Webconferências/webinários foram transmitidas(os) pelo YouTube, por meio de lives gravadas e logo em seguida disponibilizadas(os) ao público, em geral, no canal do CECAMPE-NE.

3. APONTAMENTOS METODOLÓGICOS

Os encontros com os gestores de escolas públicas ocorreram de modo virtual por meio de Webconferências/webinários, com fins de apresentar/discutir os aspectos normativo-legais do PDDE e das Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola. Conforme observa Soares (2020, p.05) “as Webconferências são ferramentas poderosas para a realização de aulas, reuniões, encontros, oficinas e

palestras de forma remota. Elas mudaram os formatos de comunicação e o jeito como nos relacionamos atualmente”. Destacamos que no contexto pandêmico essa proposta teve sua importância sobremaneira elevada. Nesse sentido:

A possibilidade de reunir pessoas de localidades diferentes, sem a necessidade de deslocamento, desconstruiu barreiras temporais [...], é possível se comunicar através de som e imagem com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, sem precisar estar presente. As Webconferências podem propiciar momentos únicos que outrora não seriam possíveis (SOARES, 2020, p. 05).

Munidos dessas potencialidades, próprias dessas Webconferências, foram realizados 06 (seis) encontros virtuais com gestores de escolas públicas, sendo 03 (três) no ano de 2021 e 03 (dois) no ano de 2022. Os encontros foram ministrados por membros das equipes estaduais e pesquisadores do Eixo de Assistência Técnica, após planejamento com a equipe central CECAMPE-NE e membros do FNDE, contando, também, com a presença de convidados e técnicos do FNDE e entidades parceiras, a exemplo da UNDIME e UNCME.

A proposta pedagógica dos Webinários consistiu de uma conferência geral destinada a todos os estados, no primeiro dia, e uma atividade por estado, conduzida pelas respectivas coordenadoras, no segundo dia. De maneira geral, essa proposta articulou uma discussão mais ampla sobre os programas do FNDE ao conhecimento sobre a implementação desses programas em cada estado.

Os encontros de formação necessitaram de planejamento por parte da equipe central CECAMPE-NE, em articulação com as coordenações estaduais, os pesquisadores e equipe do FNDE. No decorrer das formações, foram aplicados questionários com fins de avaliar a qualidade dos encontros realizados.

Os dados foram coletados por meio de questionários com questões abertas e fechadas. Após coleta, os dados foram organizados, tabulados, analisados, dando origem a relatórios e outras produções científicas acerca do impacto dos recursos dos programas federais (PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola) na melhoria da qualidade da educação.

Para a realização dos encontros formativos, desenvolvemos reuniões periódicas com o FNDE a fim de apresentar e discutir as propostas/ações bem como fazer ajustes e/ou alterações necessárias. Além disso, realizamos reuniões com entidades parceiras (MEC/FNDE, UNDIME, UNCME, Secretarias de Educação, Gerências Regionais de Ensino, dentre outros) para o planejamento dos encontros

formativos. A proposta formativa foi enviada para análise e validação do FNDE e posteriormente realizados, pelos pesquisadores do Eixo I, os ajustes solicitados. Com auxílio das entidades parceiras, os Webinários foram divulgados nos polos. As inscrições foram realizadas por meio eletrônico.

4. RESULTADOS DA CAPACITAÇÃO

O quadro abaixo detalha o cronograma dos seis (06) webinários, com os seus links de acesso e as temáticas trabalhadas.

Quadro 1: Webinários CECAMPE Nordeste

Ed	Data	Link	Temática
I	07/10/2021	https://www.youtube.com/watch?v=QRieGibDdOq&t=152s	Gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola na Região Nordeste: qualificando a educação pública e superando desafios
	08/10/2021	https://www.youtube.com/watch?v=Z3yj67VjEmU&t=301s	
II	18/11/2021	https://www.youtube.com/watch?v=qZlonEvL7EQ&t=8192s	A gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola na Região Nordeste: os desafios da adesão
	19/11/2021	https://www.youtube.com/watch?v=0GOsFgDPb3Q&t=145s	
III	20/01/2022	https://www.youtube.com/watch?v=Qurvlyl3zqU&t=253s	A execução e prestação de contas do PDDE e Ações Integradas na Região Nordeste.
IV	17/02/2022	https://www.youtube.com/watch?v=eE2AKuMpiDk&t=53s	A política nacional de apoio ao transporte escolar e a garantia do direito à educação na Região Nordeste
V	01/11/2022	https://www.youtube.com/watch?v=C3PiXajLAil	PDDE em Foco
VI	21/12/2022	https://www.youtube.com/watch?v=P2ADS1lhKQ8	PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE: EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
	22/12/2022	https://www.youtube.com/watch?v=ZSCbgKBjBvc	

A seguir, prints dos webinários realizados no período de 2021 a 2022, com transmissão pelo canal do CECAMPE-NE, no youtube:

Figura : I Webinário: Gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola na Região Nordeste: qualificando a educação pública e superando desafios

Fonte: YouTube

Figura : II Webinário: A gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola na Região Nordeste: os desafios da adesão

The image displays two screenshots of YouTube live streams. The top screenshot shows a 2x2 grid of speakers: Adriana Diriz (Coord. Geral CECAMPE), Dineyla Dias, Deseio Costa Lima, and MARIA ROSINA. The video title is "18/11 - 2º WEBINÁRIO DE FORMAÇÃO DE GESTORES/AS DE ESCOLAS PÚBLICAS DA REGIÃO NORDESTE". The bottom screenshot shows a 2x2 grid of speakers: Adriana Diriz (Coord. Geral CECAMPE) and Rafael Ferreira. The video title is "19/11 - 2º WEBINÁRIO DE FORMAÇÃO DE GESTORES/AS DE ESCOLAS PÚBLICAS DA REGIÃO NORDESTE". Both streams are from the channel "Cecampe Nordeste".

Fonte: YouTube

Figura SEQ Figura * ARABIC 3: III Webinário: A execução e prestação de contas do PDDE e Ações Integradas na Região Nordeste

Fonte: YouTube

Figura : IV Webinário: A política nacional de apoio ao transporte escolar e a garantia do direito à educação na Região Nordeste

Fonte: YouTube

Figura : V Webinário: PDDE em Foco

Fonte: YouTube

O quadro a seguir sintetiza a quantidade de certificações obtidas por estado em cada um dos Webinários. Ressaltamos que a meta pactuada no Projeto Técnico foi a formação de 5.500 gestores de escolas municipais/estaduais, dos quais, atingimos 7.005, o que equivale a mais de 127% do total indicado. No quadro, também é possível observar a totalização de certificações atingidas por cada capacitação e quanto representa em termos percentuais em função da meta pactuada. Ainda é possível observar o quantitativo de certificações por estado nos cinco Webinários e o quanto representam em termos percentuais, em função da meta.

Quadro 2: Metas pactuadas no Projeto Técnico para os Webinários

Meta pactuada no Projeto Técnico para os Webinários							5500 (meta)	
	I	II	III	IV	V	VI	Total por UF	%
TOTAL	2637	913	946	426	1110	973	7005	127%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Além da superação da meta de certificações, em mais de 22%, é importante registrar a quantidade de visualizações obtidas no YouTube. Até o mês de dezembro de 2022, no I Webinário, a soma do primeiro e segundo dias, já ultrapassa as 14 mil visualizações; no II Webinário já são mais de 11 mil visualizações; no III Webinário são mais de 14 mil visualizações; no IV Webinário são mais 2400 visualizações; no V Webinário são mais 6700 visualizações; no VI Webinário são mais de 5300 visualizações. Assim, até o final do ano de 2022, esses Webinários já ultrapassam a marca de 50 mil visualizações.

Registre-se a importância do trabalho realizado, sobretudo no ano de 2021, em que o contexto pandêmico colocava a capacitação não-presencial como única alternativa para o andamento dos trabalhos formativos. Para além dessa circunstância, os Webinários possibilitaram que gestores escolares de toda a Região Nordeste pudessem acompanhar a programação com as discussões sobre o PDDE, as Ações Integradas, o PNATE e o Caminho da Escola, bem como enviar suas dúvidas para a equipe do CECAMPE Nordeste, que posteriormente foram utilizadas como subsídio para elaboração de cadernos de perguntas e respostas, pela equipe do Produto 2.

Não obstante as mais de 50 mil visualizações, até a IV edição foram enfrentadas dificuldades para atingir a meta proposta no Projeto Técnico de 5500 certificações. Em função disto, adotamos duas estratégias: 1) realização de reexibições; 2) realização de mais 2 webinários, ou seja, o V e o VI Webinários que tomaram como base a produção didática elaborada pelos pesquisadores do Eixo para os cursos à distância (com e sem tutoria).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta inicial do subproduto 1.5, vinculado ao Produto 1 do Eixo de Assistência Técnica contemplava dois Webinários no ano de 2021 e mais dois em 2022. Não obstante ao fato de os primeiros quatro Webinários terem até o final do

ano de 2022 mais de 40 mil visualizações, o que dá uma média de 10 mil visualizações por edição, a quantidade de participantes durante as lives, ou seja, durante a realização dos eventos e a certificação desses, não foi suficiente para se chegar à meta pactuada de 5500 certificações.

Esse resultado inicial levou à coordenação do Eixo I, junto à equipe, a avaliar a realização do V webinar. Destaca-se que, no caso do V webinar, adotou-se como estrutura a apresentação e discussão do material didático produzido pelos pesquisadores do Eixo I, assim, esse Webinar se tornou um registro audiovisual de uma produção escrita, podendo atingir finalidades didático-pedagógicas e formativas distintas, a depender do público-alvo, das circunstâncias e do interesse do cursista sobre a temática do PDDE e Ações Integradas.

Considerando o êxito desse tipo de atividade e buscando disseminar conhecimento sobre execução e prestação de contas do PDDE e Ações Integradas, optou-se por realizar uma sexta edição. Uma vez executada as últimas edições é possível dizer que a estratégia foi positiva não somente por elevar a quantidade de participantes/certificações, como superar em mais de 20% a meta pactuada no Projeto Técnico, mas também porque ampliou a participação de outros gestores, técnicos, estudantes e docentes interessados nessas capacitações, cumprindo, dessa forma, o papel do CECAMPE na formação e na disseminação de conhecimentos sobre essas políticas públicas educacionais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADRIÃO, Theresa; PERONI, Vera. Implicações do Programa Dinheiro Direto na Escola para a Gestão da Escola Pública. *Educação & Sociedade*, Campinas, v. 28, n. 98, p. 253-267, jan./abr. 2007.

AGUILAR, Márcia Angela de S. Conselhos escolares, espaço de cogestão da escola. *Revista Retratos da Escola*, Brasília, v. 3, n. 4, p. 173-183, jan./jun. 2009.

BRASIL. Ministério da Educação. *O Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, princípios e programas*. Brasília: MEC, 2007.

BRASIL. Resolução nº 3 de 28/03/2007. Cria o Programa Caminho da Escola e estabelece as diretrizes e orientações para que os municípios e estados possam buscar financiamento junto ao Banco de Desenvolvimento Social e Econômico - BNDES para aquisição de ônibus, mini-ônibus, microônibus e embarcações enquadrados no Programa, no âmbito da Educação Básica. Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Conselho Deliberativo, 2007.

BRASIL. Resolução nº 454 de 20 de novembro de 2013. Dispõe sobre os critérios para a utilização de veículos de transporte escolar adquiridos no âmbito do Programa Caminho da Escola. Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Conselho Deliberativo, 2013.

BRASIL. Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004. Institui o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE e o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, dispõe sobre o repasse de recursos financeiros do Programa Brasil Alfabetizado, altera o art. 4º da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e dá outras providências. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, 2004.

CÂMARA, R. H. Análise de conteúdo: da teoria à prática em pesquisas sociais aplicadas às organizações. Revista Interinstitucional de Psicologia, 6 (2), jul - dez, 179- 191, 2013.

FEIJÓ, P. C. B. Transporte Escolar: a obrigação do poder público municipal no desenvolvimento do programa. Aspectos jurídicos relevantes. Teresina, 2013.

FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Disponível em: <https://www.fnde.gov.br>. FNDE/CEFTRU. Projeto: Transporte Escolar Rural – Volume II – Questionário Web. Centro de Formação de Recursos Humanos e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 2007.a

FNDE/CEFTRU. Projeto: Transporte Escolar Rural – Volume III – Tomo I – Caracterização do Transporte Escolar nos Municípios Visitados. Centro de Formação de Recursos Humanos e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 2007b.

MOREIRA, Ana Maria de Albuquerque. Gestão Financeira Descentralizada: uma análise do programa dinheiro direto na escola. Revista de Financiamento da Educação, Porto Alegre, v. 2, p. 1-14, jan./jun. 2012. OLIVEIRA, Ivana Campos;

MENEZES-VASQUES, Ione. Revisão de literatura: o conceito de gestão escolar. In Cadernos de Pesquisa, v.48, julho-setembro.2018. Acesso: <https://www.scielo.br/pdf/cp/v48n169/1980-5314-cp-48-169-876.pdf>.

SANTOS, I. M.; SILVA, G. T.; SILVA, J. C. Estudo sobre o Programa Dinheiro Direto na Escola em diferentes contextos no Brasil. Jornal de Políticas Educacionais. V. 12, n. 6. março de 2018. Jornal de Políticas Educacionais. V. 12, n. 6. março de 2018.

SOARES, Israel Rodrigues. Webconferências: os momentos síncronos na prática! Instituto Federal de Goiás, 2020.